

**Projeto Cata-Pautas: Desenvolvendo um Datalake para Jornalismo de Dados e
Treinamento de Modelos de IA em Goiás**

***Cata-Pautas Project: Developing a Data Lake for Data Journalism and AI Model
Training in Goiás***

Raniê Solarevisky de Jesus¹

Resumo

O artigo apresenta o Cata-Pautas, um datalake criado para reunir bases públicas sobre Goiás e facilitar a prática do jornalismo de dados e aplicações de IA. A pesquisa identificou problemas como dados fragmentados, formatos inadequados e ausência de APIs ou downloads em muitas bases. Como resultado parcial, foi desenvolvida uma versão em planilha com 50 bases catalogadas e um chatbot experimental baseado em DeepSeek e Gemini. Os testes mostraram melhora nas buscas, mas persistem limitações na leitura automatizada dos dados. O texto aponta como próximos passos a criação de um modelo próprio, parcerias com órgãos públicos e maior infraestrutura técnica.

Palavras-chave: Jornalismo de Dados, Inteligência Artificial, Fontes, Datalake

Abstract/resumen/resumé

This article presents Cata-Pautas, a data lake created to gather public databases about Goiás and facilitate the practice of data journalism and AI applications. The research identified problems such as fragmented data, inadequate formats, and the absence of APIs or downloads in many databases. As a partial result, a spreadsheet version with 50 cataloged databases and an experimental chatbot based on DeepSeek and Gemini were developed. Tests showed improved searches, but limitations in the automated reading of data persist. The text points to the creation of a proprietary model, partnerships with public bodies, and greater technical infrastructure as next steps.

Keywords/Palabras clave/Mots clefs: Data Journalism, Artificial Intelligence, Sources, Datalake.

Uma versão anterior deste texto foi publicada no Dossiê de Jornalismo e Tecnologia em janeiro de 2026, editado pela Momentum Journalism and Tech Task Force, coordenado pela jornalista Paula Miraglia.

¹ Jornalista e docente efetivo do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Goiás. Mestre (UFG) e doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas (UFBA). Pesquisa temas na interseção entre mídias digitais, jornalismo, apropriações e cultura digital. Coordenador do grupo de pesquisa e desenvolvimento Nodus: Mediação, Informação e Jornalismo Digitais. Contato: raniesolarevisky@ufg.br

Introdução

Este artigo apresenta e examina as bases conceituais, justificativas para desenvolvimento e potenciais de aplicação do Cata-Pautas, um datalake que agrega bases de dados públicas sobre o Estado de Goiás e seus municípios. A aplicação reúne dados disponibilizados tanto pelos governos estadual e municipais, quanto aqueles encontrados em bases de dados (BDs) de amplitude nacional ou internacional, mas com granulação que permite encontrar e analisar dados específicos de Goiás. Com base em nossos achados e na experiência relatada aqui, expomos as relações entre a qualidade dos bancos de dados, desenvolvimento de modelos de IA e aplicações próprias para redações de jornalismo, com destaque para o jornalismo de dados (JD).

O instrumento técnico e a pesquisa que conduz à sua confecção permitem avaliar a qualidade, facilidade de acesso e formatos dos dados disponibilizados pelos órgãos ligados à administração pública no Estado; fomentam a produção de matérias locais de jornalismo de dados, valorizando o papel de fiscalização do poder público pela imprensa, que garante o funcionamento das democracias; e instrumentaliza o desenvolvimento facilitado de modelos de linguagem de inteligência artificial (IA) de grande (LLMs) e pequena escala (SLMs) capazes de prover interfaces de acesso e uso cívico automatizados e mais intuitivos dessas informações.

Justificativa e Fundamentação teórica

A falta de dados já não é a principal barreira para a prática de JD há algum tempo – embora o vácuo de documentação ou a falta de resposta a pedidos via LAI continuem a ser um problema. Na última década, qualidade e estruturação das BDs, pulverização em múltiplos endereços web e nível de acesso aos dados têm sido os

principais obstáculos para a produção de trabalhos baseados em dados públicos (European Journalism Centre, 2023; Fleerackers et al., 2025).

*Apesar da forte dependência por parte dos jornalistas em conjuntos de dados governamentais, eles frequentemente enfrentam barreiras para acessar ou usar esses dados: muitas vezes **os conjuntos são publicados em formatos que dificultam o processamento e a verificação** (por exemplo, PDFs em vez de tabelas legíveis por máquina), **estão incompletos ou desatualizados, e em muitos casos os jornalistas precisam recorrer a raspagem web, pedidos via LAI/FOI, parcerias ou até coletar seus próprios dados para suprir lacunas.** Esses problemas são ainda mais graves em países com infraestrutura de transparência fraca, e contribuem para um acesso desigual a dados abertos utilizáveis entre diferentes contextos* (Fleerackers et al., 2025, p. 8, tradução e grifo nossos).

Estes fatores motivam o desenvolvimento de datalakes estruturantes, como a Base dos Dados (2019), de organização homônima do terceiro setor, ou o GovHub (2025), que integra BDs do governo federal e oferece novas visualizações desenvolvidas pela Universidade de Brasília (UnB). Mesmo que instrumentos desse tipo ofereçam microdados de municípios eventualmente catalogados em bases de nível nacional, há uma lacuna importante de datalakes como esses: dados locais.

A tendência de especialização espacial e temática também encontra eco na área de desenvolvimento de modelos de linguagem de IA: mais recentemente na área de processamento de linguagem natural (PLN), há ampla defesa do desenvolvimento de soluções verticais, treinadas com dados locais, em detrimento de modelos de aplicação horizontal e genérica, baseados em BDs com grande variedade de dados e

baixo nível de especialização (Bousetouane, 2025). Esse juízo também é compartilhado por Soma (2024), que enxerga justamente nos SLMs possibilidades de respostas mais precisas, capacidade de prover contexto e insights e execução de tarefas com valor-notícia mais pronunciado do que os produtos jornalísticos gerados com seus pares mais robustos (LLMs).

O problema do ChatGPT é que ele pode fazer qualquer coisa — ele pode fazer qualquer coisa. É como... Alguém já teve um canivete suíço que tem, sei lá, umas 200 funções diferentes? Será que ele faz bem alguma dessas funções? [...] Todas parecem claramente destinadas a tarefas específicas, mas o que elas realmente são? Quando lidamos com uma ferramenta de IA como um chatbot, a descoberta de capacidades é ruim: ele pode fazer um monte de coisas, mas você não necessariamente sabe quais são (Soma, 2024, tradução e grifos nossos).

Em tempos do que Lemos (2020) chama de PDPA – Plataformização, Dataficação e Performatividade Algorítmica –, há um clamor notável em várias partes do globo pelo apoio estatal a iniciativas de pesquisa e fomento ao Jornalismo (Castilho, 2024), bem como por uma regulação das *big techs* que ajude a financiar o jornalismo, pilar importante na sustentação do modelo de negócio dessas empresas (Miraglia, 2025). Esse entendimento é validado por um painel de economistas, alguns laureados com o Nobel, reunido pelo *Forum Information Democracy* em setembro de 2025 (Acemoğlu et al, 2025). É a produção da imprensa, fonte de informações confiáveis e auditadas, que teria condições de fazer frente a um cenário em que 57% do conteúdo encontrado online foi gerado ou modificado por IA (Thompson et al, 2024) – em diversas ocasiões, sem qualquer critério deontológico ou responsabilidade moral em sua produção.

O Estado de Goiás e sua capital, Goiânia, têm tentado ativamente ocupar posição de destaque no uso de tecnologias digitais no cenário nacional e internacional. Goiás é sede do Centro de Excelência em Inteligência Artificial, o CEIA, com acesso a programas e estrutura únicos em toda a América Latina e base de operações locais de grandes empresas da área, como a Nvidia. Também foi o primeiro estado a aprovar uma Lei específica para o setor, em 2025. O LLM Gaia, distribuição oficial do Google Gemma 3 em português lançada neste ano, foi desenvolvido na UFG.

É nesse contexto em que inscreve-se a proposta de produto do texto em tela, na intenção de atender a anseios importantes para a interseção entre jornalismo, gestão pública e inteligência artificial, como a necessidade de mais transparência no uso dessas ferramentas digitais e em sua operação, o reconhecimento de suas limitações para a obtenção de dados confiáveis e os questionamentos que seu emprego nas redações e nos órgãos públicos podem acarretar para a credibilidade das matérias e políticas derivadas de bases de dados (Couraceiro et al, 2025; Cardoso et al, 2021; Pessoa; Bonfim, 2023; Ioscote, 2023; Lemos; Jesus, 2017).

Para além do emprego no jornalismo, iniciativas como a Norma, uma IA desenvolvida pelo governo estadual de Goiás para leitura facilitada de leis, poderiam ganhar novas funcionalidades com o Cata-Pautas ou gerar produtos de operação similar, potencializados por um datalake multitemático, com informações locais, precisas e verificadas sobre Goiás. O Cata-Pautas e o estudo bibliográfico e documental que o embasam fazem frente às demandas por dados confiáveis, bases de conhecimento com vieses e referências de pesquisa claramente identificados, acesso público e cívico irrestrito (nos casos permitidos), gestão pública transparente e construção de visualizações e matérias jornalísticas pautadas na realidade material local.

As experiências de gestão pública baseadas em dados abertos geralmente estão associadas a projetos de cidades inteligentes e participação cidadã, e ganharam tração com o advento de tecnologias de automação em IoT e IA, por exemplo, que

permitem aperfeiçoar a oferta de serviços e informações públicas aos cidadãos (Lemos; Jesus, 2017). A aprovação de dispositivos de legislação como LAI deu ainda mais corpo e propósito a planos de digitalização de dados públicos, instrumentalizando a própria gestão pública, os cidadãos assistidos por ela e a imprensa (Possamai; Souza, 2020).

O Jornalismo, enquanto instituição constitutiva de um sistema democrático, tem papel central na formação de um ambiente urbano que consiga prover condições para o exercício pleno da cidadania. Boa parte do trabalho dos jornais depende do acesso a fontes oficiais (ligadas a órgãos de governo) e das informações que elas podem prover (Lucena Ito, 2025; Brenol, 2019; Ioscote, 2023). Com o advento de iniciativas de gestão pública digital, a imprensa passou a ter acesso contínuo, mas frequentemente falho, limitado ou enviesado a fontes documentais, sob o formato de BDs públicos disponibilizados pelos diversos níveis de governo.

Como uma subdivisão específica dentro do campo, o Jornalismo de Dados produz-se pela adoção de fontes documentais como a principal fonte de consulta e fator motivador para a construção da matéria. Suas etapas de produção – extração, tratamento e apuração, redação e visualização – são diretamente afetadas pelo nível de acesso, formatos disponíveis, estruturação das BDs, atendimentos a pedidos de informação e diversas outras características dos portais, painéis e BDs gerenciados pelo poder público (Lucena Ito, 2025; Brenol, 2019). Assim, as condições de uso desses dados determinam, em grande medida, as possibilidades de construção de matérias sobre as políticas públicas que descrevem ou investigam – e por extensão, o conhecimento da população sobre a efetividade, aplicação de recursos financeiros e condições de manutenção e sustentabilidade dessas políticas.

O cenário se complexifica ainda mais com o uso cada vez mais recorrente de IAs generativas, acessadas por interfaces de usuário como a do ChatGPT, Gemini e produtos similares. Uma pesquisa sobre dados públicos locais feita por um jornalista ou um cidadão nessas plataformas pode retornar, com frequência, resultados

imprecisos ou apontar para sites com informações insuficientes, desatualizadas ou desestruturadas (European Journalism Centre, 2023; Fleerackers et al., 2025; Couraceiro et al, 2025). Ao mesmo tempo, é justamente o treinamento dos LLMs em questão com bases de dados desagregadas e pouco específicas que dificulta um uso mais seguro, civicamente responsável e social e materialmente referenciado.

Fiaschetti, Borges e Corullon (2025) e Miraglia (2025) destacam, ainda, um dilema ético importante imbuído no uso de LLMs: o desrespeito aos direitos autorais dos próprios jornais e de terceiros. É comum que ferramentas como o ChatGPT respondam a consultas dos usuários utilizando informações retiradas de jornais, sem autorização prévia para este uso comercial (quando cobram por assinatura, por exemplo) e sem dispendar qualquer recurso pelo uso da informação que é produto de trabalho de apuração dos jornais.

Por conta disso, e pela falta de transparência quanto às BDs utilizadas em seu treinamento, o uso de LLMs para a prática do jornalismo apresenta uma série de reservas, diante dos compromissos cívicos assumidos pela imprensa enquanto instituição democrática (Couraceiro et al, 2025; Ioscote, 2023). O juízo só é reforçado em relação ao JD: tanto em trabalhos semanais (Bounegru; Gray, 2021; Mancini; Vasconcellos, 2016) quanto em publicações mais recentes (Silveira, 2024; Lucena Ito, 2025; Fleerackers et al., 2025), entende-se que o jornalismo que se pode praticar centrado em dados depende diretamente das BDs à disposição desta tarefa – o que também depõe a favor de um projeto como o datalake que se apresenta aqui.

Metodologia

Neste texto, descrevemos e analisamos a construção do datalake Cata-Pautas, utilizando o relato da experiência de desenvolvimento como uma trilha de reflexão sobre os temas apresentados até aqui. Nossos instrumentos de coleta e análise

constituem-se de análise documental, cartografia de controvérsias e teoria fundamentada (*grounded theory*) (Duarte; Barros, 2006; Charmaz, 2017; Silva; Barbosa, 2018). A construção da primeira versão do Cata-Pautas se dividiu nas fases de (1) mapeamento e catalogação de dados; (2) definição de metadados e rotinas de ingestão; (3) implementação inicial do repositório/datalake.

Para a fase 1, procuramos pelos órgãos públicos com BDs acessíveis e listadas no site Transparência Goiás, de onde abrimos uma rede de links que levou à identificação de novos órgãos e BDs (estaduais, locais ou nacionais) que também passaram a integrar o datalake. Nas fases 2 e 3, em acordo com Charmaz (2007), definimos as categorias da planilha por meio da leitura exaustiva das informações disponíveis, formatando as colunas que classificam os dados (descritas na próxima seção).

Para que uma BD seja elegível para integrar o datalake, deve ser de acesso público, possuir fonte responsável identificada e verificada, preferencialmente oficial (vinculada ao poder público) e data de atualização recente, realizada, pelo menos, nos últimos 3 anos. Todas as 50 entradas catalogadas foram validadas por este método. Além de BDs vinculados ao governo do Estado e de municípios de Goiás, também admitimos o uso de BDs de escala nacional ou internacional que contenham dados sobre Goiás, a exemplo dos painéis do IBGE.

A seguir, fazemos um mapeamento dos problemas e potenciais identificados utilizando a metodologia de cartografia das controvérsias, balizada por análise documental e *grounded theory* das BDs identificadas.

Produto, BDs e Aplicações potenciais

A Figura 1 mostra um desenho da versão 0.1 do Cata-Pautas. As colunas descrevem o conteúdo disposto por: “Fonte documental”, detalhando o nome da fonte; “Nível”, especificando se a fonte é de origem estadual, nacional ou local; “Atual?”, para registro de bases atualizadas, com dados defasados ou sem informações sobre atualização; “Original?”, para marcar se trata-se de uma BD autoral, compilado ou reprodução de dados já disponíveis em outro local; “Editoria”, com as opções clássicas como Gestão Pública, Educação, Saúde, Ciência e Tecnologia; “Tipos de Fontes”, discriminadas em Dados Estruturados, Texto HTML, Mapa, Painel, Gráfico, Relatório, Termo, Contrato ou Convênio, Leis, Planilha, Foto/Imagens, Repositório; e “Formatos”, uma lista composta por HTML, PDF, XLS/XLSX, CSV, API, JSON, DOCX, GeoJson, TXT e ZIP.

Tr	Fonte Documental	Nível	Atual?	Original?	Editoria	Tipos de Fontes	Responsável	Formatos Disponíveis	Tr	Link
	Acesso à Informação do Detran de Goiás	estadual	✓	⊕	Gestão Pública	Dados Estruturados Mapa	Departamento Estadual de Trânsito de Goiás - Detran/GO	HTML		https://goias.gov.br/dete
	Análisa UFG	local	✓	⊕	Ciência e Tec. Educação Trabalho	Painel Gráfico Relatório Texto HTML	Universidade Federal de Goiás - UFG	PDF HTML		https://analisa.ufg.br/
	Anuário Goiás 2023/24 - Dados Completos	estadual	⚠	⊕	Demografia Educação Indústria	Dados Estruturados	Marcos Carreiro / O Popular	CSV		https://drive.google.com
	Anuário Goiás 2023/24 - Publicação Bianual	estadual	⚠	⊕	Demografia Educação Indústria	Relatório	Marcos Carreiro / O Popular	PDF		https://rip.cdn-website.co
	Banco de Dados Estatísticos de Goiás	estadual	⚠	⊕	Agricultura Indústria Saneamento Transporte Gestão Pública Demografia	Mapa	Instituto Mauro Borges - IMB	PHP HTML		https://www.imb.go.gov
	CNHs emitidas e índice de aproveitamento das Auto E	estadual	✓	⊕	Transporte Gestão Pública	Dados Estruturados Mapa Texto HTML	Departamento Estadual de Trânsito de Goiás - Detran/GO	HTML XLS		https://paineis.detran.go

Figura 1 - Captura de tela mostra primeira versão do Cata-Pautas, em estado de planilha
Fonte: Capturas de tela realizadas pelo autor

O Cata-Pautas foi montado -- a princípio e em outubro de 2025 – como uma planilha para tornar o seu desenvolvimento escalável e permitir que outros interessados utilizem as BDs agregadas no datalake de maneiras diversas do propósito deste projeto, por exemplo. O formato também possibilita apropriações dos dados disponibilizados em diferentes níveis (Jesus, 2020): técnico, para desenvolvedores e jornalistas de dados avançados, que queiram derivar novas aplicações dos dados em questão; assistido, com acesso rápido e facilitado às informações pela interface de chat com agente de IA, útil para repórteres e gestores

públicos; e performático, para o cidadão goiano médio, usando a planilha como atalho de acesso a uma BD, consulta pontual a um dado ou metadado específico obtido pelo chat ou checagem focada de assuntos, por exemplo.

Apenas em estado de planilha, o datalake já consegue oferecer acesso ágil a uma grande diversidade de BDs sobre o Estado e seus municípios. O mapeamento e a atribuição de metadados às entradas ajudam a prover um desenho dos formatos, tipos, atualidade, originalidade e editorias clássicas do jornalismo em que os dados se encaixam. Nesse sentido, beneficia o trabalho de jornalistas de dados do Estado, combatendo a pulverização em diferentes repositórios e adiantando filtros e formatos para pesquisas e apurações em potencial (European Journalism Centre, 2023; Fleerackers et al., 2025).

Uma síntese das características das BDs, classificadas em função da taxonomia adotada no próprio Cata-Pautas, pode ser conferida no Quadro 1.

Quadro 1 - Síntese de Análise das Bases de Dados

Categoria de Análise	Subcategoria	Porcentagem Observada
Tipo de Fonte	Dados Estruturados	48,6%
	Mapa	48,6%

/PARADIGM^{as} SIIMI/2026

XIII simpósio internacional de
inovação em mídias interativas

XIII simposio internacional de
innovación en medios interactivos

XIII international symposium on
innovation in interactive media

MAI
06-09
GYN/BR

	Texto HTML	43,2%
	Gráfico	18,9%
	Painel	18,9%
Acesso em JSON ou APIs	Sim	5,4%
	Não	94,6%
Dados Desestruturados	Sim	10,8%
	Não	89,2%
Formatos Disponíveis	HTML	70,3%
	PDF	40,5%
	XLS	21,6%

	CSV	16,2%
	API/JSON	2,7%
Não disponibilizam download	Sim	27,0%
	Não	73,0%
Dados Fragmentados	Sim	18,9%
	Não	81,1%

Há alguns destaques importantes dos dados acima: quase um terço das BDs (27%) não disponibilizam o download dos dados apresentados em painéis ou outros tipos de visualização. Uma quantidade significativa (18/9%) apresenta dados fragmentados (distribuídos em séries históricas ou espaciais ilógicas) ou desestruturados (10,8%). Apenas 5,4% das BDs disponibilizam os dados em formato JSON ou com acesso via API. Todas essas características dificultam a extração de dados, tanto manualmente por técnicas de raspagem, quanto por processamento maquínico de um agente de IA, por exemplo – corroborando as descrições de cenários desfavoráveis à prática de JD por meio de BDs que, apesar de públicas e

acessíveis, agem como obstáculo para a produção de trabalhos com dados (European Journalism Centre, 2023; Fleerackers et al., 2025).

Com a intenção de oferecer níveis de acesso mais simples aos dados, confeccionamos um chatbot baseado em um modelo de código aberto e de pequena escala (destilado, SLM) do DeepSeek. Nessa etapa, desenvolvemos um código em Javascript para a camada de leitura, extração e processamento dos dados e um outro em HTML para a barra lateral que se abre ao acionar o botão do chatbot (Figura 2) – ambos revisados por meio do Claude, LLM da Anthropic que possui as melhores notas em *benchmarks* de programação em relação aos seus concorrentes. Essa primeira versão do chatbot atendia aos pedidos de informação do usuário acessando os links das BDs e procurando por dados em formato de leitura mais fácil (CSV, JSON e HTML), aplicando OCR a arquivos em PDF. As buscas usavam uma lista de palavras-chave (cerca de 100) agregada a cada editoria como motor semântico.

Figura 2 - Interface de chat baseado no DeepSeek e dicionário de palavras-chave.

Fonte: Capturas de tela realizadas pelo autor

Assim, por meio de heurística simples, uma pergunta como “Quantas queimadas ocorreram em Goiás em 2023?” faria o agente cruzar os termos da pergunta com o dicionário de palavras-chave e os metadados da planilha, elegendo a fonte mais adequada para a busca. Depois de recuperar o dado, montaria um texto indicando a resposta e o(s) link(s) da(s) fonte(s) consultada(s), permitindo que o usuário checasse a informação ou buscasse por dados complementares. Embora a solução estivesse funcional, não retornou resultados satisfatórios, com buscas em BDs climáticas para responder perguntas sobre educação, por exemplo.

Identificamos que o modelo-base utilizado para fazer as buscas e gerar as respostas estava cometendo erros de interpretação e decidimos alterá-lo para o Gemini, do Google, pela expectativa de maior compatibilidade com o produto-base da planilha, o Google Sheets. A mudança, implementada por chamadas à API do Gemini, melhorou a semântica das buscas, que agora identificavam BDs adequadas para as perguntas e dispensava a edição manual do dicionário de palavras-chave em outra aba da planilha (Figura 3). No entanto, o modelo continuava a ter dificuldade para encontrar os dados na página, tentando converter o que encontrava em CSV ou JSON.

/PARADIGM^{as} SIIMI/2026

XIII simpósio internacional de
inovação em mídias interativas
XIII simposio internacional de
innovación en medios interactivos
XIII international symposium on
innovation in interactive media

MAI
06-09
GYN/BR

Figura 3 - Capturas de tela mostram interface de chat com agente baseado no Gemini.

Fonte: Capturas de tela realizadas pelo autor

Implementamos mais duas APIs no Google Cloud Console, de visão computacional e *PageSpeed Insights*, de forma a ler o conteúdo da página como imagem e interpretá-lo para buscar os dados. A mudança retornou alguns resultados positivos, mas não garantiu precisão nas respostas, uma vez que a maior parte dos BDs apresenta os problemas de leitura e extração elencados acima. A solução conseguiu, no entanto, responder adequadamente perguntas que envolviam o Ministério Público de Goiás – que oferece acesso a suas BDs via API e em formato JSON.

Assim, em seu estado atual, o Cata-Pautas enfrenta, como dificuldade técnica e limitação operacional, a dependência de LLMs e de suas APIs de acionamento; BDs com visualizações sem acesso aos arquivos de dados, dados desestruturados, fragmentados, pulverizados ou sem oferta de formatos para extração automatizada.

As demandas derivadas desse cenário e que apontam para soluções definitivas incluem a busca de contato e parcerias com os órgãos públicos locais; desenvolvimento de SLM próprio para chat funcional e preciso com agente de IA; e recursos financeiros para serviços e/ou equipamento para hospedagem em servidores.

Uma nova versão, implementada em janeiro de 2026 e ainda em testes, utiliza um motor de respostas baseado novamente em um modelo destilado mais recente do DeepSeek, na intenção de evitar limites de utilização de tokens, privilegiar ferramentas de código aberto e priorizar modelos com uma janela de contexto menor, permitindo mais precisão em sua operação. Ainda assim, há limitações de disponibilidade e acesso na infraestrutura atual, dependente de serviços em nuvem, e por isso temos tentado montar um ambiente com capacidade física robusta para fazer os processamentos de solicitação localmente.

Para garantir o princípio de transparência, frequentemente sublimado em projetos que envolvem o uso de IA, além de situar o projeto junto às melhores práticas em JD (Lucena Ito, 2025; Brenol, 2019), também temos a expectativa de que os scripts, snippets de código e quaisquer outros recursos técnicos desenvolvidos sejam disponibilizados publicamente em repositórios públicos como o Git. Esses itens serão acompanhados de materiais didáticos de uso e implementação, de forma que possam fomentar a criação de novas aplicações, similares em intenções e objetivos ou não.

De qualquer forma, utilizar LLMs comerciais provenientes de *big techs* nessa primeira versão do projeto foi importante para constatar, em termos práticos, suas limitações em realizar as tarefas propostas com precisão, transparência e sem violações de direitos autorais (Soma, 2024) – pressupostos de qualquer trabalho em jornalismo.

Referências

- Acemoğlu, D., et al. (2025, setembro). *The economic imperative of investing in public interest media*. Forum on Information and Democracy. <https://informationdemocracy.org/wp-content/uploads/2025/09/The-Economic-Imperative-of-Investing-in-Public-Interest-Media.pdf>
- Bousetouane, F. (2025). *Agentic systems: A guide to transforming industries with vertical AI agents* (arXiv preprint arXiv:2501.00881).
- Bounegru, L., & Gray, J. (Orgs.). (2021). *Manual de jornalismo de dados: Rumo a uma prática crítica de dados* (2. ed.). Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (ABRAJI). https://kclpure.kcl.ac.uk/ws/portalfiles/portal/175255538/2021_DataJournalism_Handbook_PT.pdf
- Brenol, M. V. (2019). *Transparência digital e jornalismo: Modalidades comunicativas com uso de dados públicos* [Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul].
- Cardoso, G., et al. (2021). *Algoritmos e notícias: A oportunidade da inteligência artificial no jornalismo*. Publicações OberCom.
- Castilho, C. (2024, 29 agosto). Califórnia inova no financiamento público do jornalismo local. *Observatório da Imprensa*. <https://www.observatoriodaimprensa.com.br/digital/california-inova-no-financiamento-publico-do-jornalismo-local/>
- Charmaz, K. (2017). Constructivist grounded theory. *The Journal of Positive Psychology*, 12(3), 299–300.
- Couraceiro, P., et al. (2025). *IA generativa: Riscos e oportunidades para o jornalismo*. Publicações OberCom.
- Duarte, J., & Barros, A. (2017). *Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação* (4. reimpr.). Atlas.
- European Journalism Centre. (2024). *The state of data journalism 2023: Survey report*. DataJournalism.com. <https://ejc.net/state-of-data-journalism-survey-2023>
- Fiaschetti, B., Borges, E., & Corullon, V. (2025, 18 setembro). *Unraveling copyright and the dilemmas posed by AI: A glossary for journalists* [Guia]. Momentum —

Journalism & Tech Task Force.

<https://momentumnewsandtech.org/en/2025/09/18/unraveling-copyright-and-the-dilemmas-posed-by-ai-a-glossary-for-journalists/>

Fleerackers, A., et al. (2025). Open data in data journalism: Opportunities and future directions. *Canadian Journal of Communication*, 50(1), 145–161.

Ioscote, F. C. (2023). Jornalismo e IA: Tendências globais e latino-americanas em artigos científicos (2018–2022). *Estudos em Jornalismo e Mídia*, 20(2).

Jesus, R. S. de. (2020). *Apropriações e comunicação na internet das coisas: Análise de mediações e agências a partir da programação de conexões por usuários finais em serviços e dispositivos Alexa e no aplicativo IFTTT* [Tese de doutorado, Universidade Federal da Bahia].

Lemos, A. (2020). Plataformização, dataficação e performatividade algorítmica (PDPA): Desafios atuais da cibercultura. In N. Prata & S. C. Pessoa (Orgs.), *Fluxos comunicacionais e crise da democracia* (pp. 117–126). Intercom.

Lemos, A., & Jesus, R. S. de. (2017). Salvador, cidade inteligente? Comunicação e invisibilidade em experiências de IoT na capital baiana. *Revista Eco-Pós*, 20(3), 66–92.

Lucena Ito, L. (2025). Expertise do jornalismo de dados como atributo de credibilidade em tempos de desinformação: Visual thinking em narrativas digitais. In D. García Martul (Org.), *Tendencias del visual thinking en comunicación* (pp. 51–67). Dykinson.

Miraglia, P. (2025, setembro). Inteligência artificial deve pagar por conteúdo jornalístico? Sim. *Folha de S.Paulo*.
<https://www1.folha.uol.com.br/opiniaio/2025/09/inteligencia-artificial-deve-pagar-por-conteudo-jornalistico-sim.shtml>

Pessôa, P., & Bomfim, I. (2023). IA, (des)informação e (des)contextualização no jornalismo. *Vozes e Diálogo*, 22(2), 26–35.

Possamai, A. J., & Souza, V. G. de. (2020). Transparência e dados abertos governamentais: Possibilidades e desafios a partir da lei de acesso à informação. *Administração Pública e Gestão Social*, 12(2).

Silva, P., & Barbosa, J. C. (2018). Das redes sociotécnicas à cartografia de controvérsias na educação. In *Anais CIET: Horizonte*.

Silveira, J. B. da. (2024). *Transparência como ferramenta na aprendizagem de jornalismo de dados: Os casos The Pudding e Gênero e Número* [Dissertação de mestrado, Universidade do Estado do Rio de Janeiro].

Soma, J. (2024, 25 abril). *AI, Hugging Face and non-chatbot models* (Practical AI for Journalism, Session 4) [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=ZsVlvsxfnXw>

Thompson, B., et al. (2024). A shocking amount of the web is machine translated: Insights from multi-way parallelism. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2024* (pp. 1763–1775). Proceedings of the Association for Computational Linguistics.